

Estudio de prospección de N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables en tetinas y chupetes de caucho y silicona

María Isabel Santillana, Juana Bustos y María Teresa Nieto

Servicio de Contaminantes, Centro Nacional de Alimentación
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Resumen

Las tetinas y chupetes utilizados para bebés y niños de corta edad están fabricados normalmente de caucho y caucho-silicona. Durante el proceso de vulcanización del caucho se pueden formar sustancias nitrosables que en su contacto con los nitratos de la saliva pueden dar lugar a la formación de N-nitrosaminas, compuestos considerados peligrosos para la salud por su carácter carcinogénico y/o mutagénico. Estas sustancias están reguladas por la Comisión Europea en su Directiva 93/11/CE, transpuesta en el Real Decreto 1184/1994. Ante la escasez de datos disponibles a nivel nacional y el uso frecuente que se hace de estos productos destinados a la población infantil, se ha realizado un estudio prospectivo en 24 muestras de tetinas y chupetes de caucho comercializados en el mercado español, sobre los niveles de N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables cedidos a una solución de saliva artificial. La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) se empleó como método de determinación, junto con la norma UNE-EN 12868 como método de ensayo de cesión. El método analítico se validó previamente, resultando satisfactorio para los criterios establecidos en el documento *Guidelines for performance criteria and validation procedures of analytical methods used in controls of food contact materials*.

En las 24 muestras analizadas los niveles de N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables determinadas fueron inferiores a los límites establecidos por la legislación, 0,01 mg.kg⁻¹ y 0,1 mg.kg⁻¹, respectivamente, estando estos resultados en concordancia con datos publicados por otros autores.

Palabras clave

N-nitrosaminas, sustancias N-nitrosables, tetinas, chupetes, caucho, silicona, GC/MS.

Prospective study of N-nitrosamines and N-nitrosatable substances in rubber and silicone teats and soothers

Abstract

Teats and soothers for infants are usually made of rubber and silicone rubber. During the vulcanization process of rubber, nitrosatable substances can be formed which in contact with nitrates present in the saliva may lead to the formation of N-nitrosamines, chemicals considered to pose a health risk due to their carcinogenic and/or mutagenic properties. These substances are regulated at European level by Directive 93/11/EEC, transposed into the Spanish Royal Decree 1184/1994. Taking into account the lack of data available at national level, and also the frequent use of this type of articles intended for the infant population, we carried out a prospective study on the release of N-nitrosamines and N-nitrosatable substances into artificial saliva solution, on 24 samples of teats and soothers marketed in Spain. Gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) was used as the analytical method, along with UNE-EN 12868 as standard for the release test. The analytical method was internally validated with satisfactory results for the criteria set in *Guidelines for performance criteria and validation procedures of analytical methods used in controls of food contact materials*.

N-nitrosamines and N-nitrosatable substances determined in this study were below the regulated limits of 0.01 mg.kg^{-1} and 0.1 mg.kg^{-1} , respectively, in all the 24 samples. These results are in agreement with data published by other authors.

Key words

N-nitrosamines, N-nitrosatable substances, teats, soothers, rubber, silicone, GC/MS.

1. Introducción

La N-nitrosaminas son un amplio grupo de compuestos químicos con grupos N-nitroso (>N-N=O) consideradas peligrosas para la salud por su carácter carcinogénico y/o mutagénico. La Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado la mayoría de estos compuestos en los grupos 2A o 2B (IARC, 2016).

Es bien sabido que las N-nitrosaminas se forman normalmente por la interacción de un agente nitrosante (sales de nitritos u óxidos de nitrógeno) con aminas secundarias (Challis, 1985), y suelen estar presentes (normalmente en trazas) en el medio ambiente (humo de tabaco), ciertos alimentos (carnes y pescados ahumados), cosméticos y productos fabricados a base de caucho natural o sintético (Sen et al., 1997) (Andrade et al., 2005) (Feng et al., 2011) (Jones et al., 2016).

Los ditiocarbamatos y tiouramios utilizados como aceleradores en la vulcanización del caucho (para darle mayor elasticidad y resistencia) pueden descomponerse en el proceso y formar aminas secundarias. Cuando alguna de ellas reacciona con alguna especie de óxido de nitrógeno procedente del medio ambiente o del proceso de fabricación, se pueden formar nitrosaminas y/o sus precursores (sustancias nitrosables). Si una sustancia nitrosable (como por ejemplo la dibencialmina) reacciona con los nitritos presentes en los alimentos o con los nitratos de la saliva, se podrían formar igualmente nitrosaminas (Fishbein, 1983).

Las restricciones de estas sustancias están reguladas por la Comisión Europea en su Directiva 93/11/CE, transpuesta en el Real Decreto 1184/1994 (BOE, 1994), y establece los criterios aplicables al método de determinación, que deber ser capaz de detectar las cantidades siguientes:

- 0,01 mg de las N-nitrosaminas totales cedidas/kg (de la parte de tetina o chupete de elastómeros o caucho).
- 0,1 mg de las sustancias N-nitrosables totales/kg (de la parte de tetina o chupete de elastómeros o caucho).

Estos límites de cesión están basados en tolerancia analítica y no en una evaluación toxicológica. Teniendo en consideración que las tetinas y chupetes utilizados para bebés y niños de corta edad están fabricados normalmente con caucho y caucho-silicona, y siendo un grupo de población vulnerable, es importante el control de estos productos para garantizar la protección de su salud.

La migración de N-nitrosaminas de diferentes materiales en contacto con alimentos ha sido objeto de estudio por diversos autores (Sen, 1988) (Zou y Yu, 2010) (Feng et al., 2011) (Küne et al., 2018), poniendo especial atención en tetinas y chupetes por la población a la que va dirigido este tipo de artículos (Sen et al., 1987) (Bouma et al., 2003) (Vieira et al., 2006) (Sung et al., 2010) (Mutsuga et al., 2013). Basándonos en una revisión bibliográfica, y teniendo en cuenta las N-nitrosaminas más frecuentemente encontradas, se seleccionaron para este estudio las sustancias que se recogen en la tabla 1, junto con su estructura química, número CAS, peso molecular y clasificación IARC.

Tabla 1. N-nitrosaminas incluidas en este estudio				
Nombre (abreviatura)	Estructura	N° CAS	Peso molecular (g.mol⁻¹)	IARC Clasific.
N-nitrosodimetilamina (NDMA)		62-75-9	74	2A
N-nitrosometiletilamina (NMEA)		10595-95-6	88	2B
N-nitrosodietilamina (NDEA)		55-18-5	102	2A
N-nitrosodipropilamina (NDPA)		621-64-7	130	2B
N-nitrosomorfolina (NMOR)		59-89-2	116	2B
N-nitrosopirrolidina (NPYR)		930-55-2	100	2B
N-nitrosopiperidina (NPIP)		100-75-4	114	2B
N-nitrosodibutilamina (NDBA)		924-16-3	158	2B

Diferentes técnicas analíticas se han aplicado en la determinación de estos compuestos. La cromatografía de gases (GC) acoplada a un analizador de energía térmica (TEA) o a un detector de quimioluminiscencia de nitrógeno (NCD) se han considerado las técnicas de elección por su alta selectividad y sensibilidad. Sin embargo, debido a que su empleo está limitado al análisis de componentes N-nitroso o compuestos con nitrógeno, no se consideran detectores universales (Sen et al., 1997) (Byun et al., 2004), y su disponibilidad en los laboratorios no es frecuente. Otros detectores, como el de nitrógeno-fósforo (NPD) y el de ionización de llama (FID) presentan falta de sensibilidad y especificidad (Aygün et al., 2004) (Grebel et al., 2007). La cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas (GC-MS) es adecuada para la detección de N-nitrosaminas, en particular, operando en modo ionización química. Feng et al. (2011) compararon la sensibilidad de estos detectores y encontraron que la GC-MS mostraba los límites de detección más bajos, seguida de GC-TEA y GC-NCD. Más recientemente, la técnica de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas (LC-MS-MS) se ha aplicado al análisis de N-nitrosaminas en simulantes de alimentos (Kühne et al., 2018).

Para este trabajo se decidió usar la técnica GC-MS, en nuestro caso en modo de impacto electrónico (EI), junto con la norma UNE-EN 12868 como método de ensayo de cesión, por ser ampliamente

usados en la bibliografía y estar en línea con las indicaciones de la directiva de la Unión Europea. El objetivo del estudio, motivado por la escasez de datos a nivel nacional y la vulnerabilidad de la población infantil, ha sido proporcionar datos sobre los niveles de N-nitrosaminas y de sustancias N-nitrosables cedidas a una solución de saliva artificial por tetinas y chupetes de caucho y caucho-silicona, comercializados en el mercado español.

2. Material y métodos

2.1 Muestras analizadas

En el periodo de marzo a agosto de 2017 se adquirieron, en el comercio minorista de la Comunidad de Madrid (grandes y medianas superficies), 24 muestras de tetinas y chupetes distribuidas de la siguiente manera: 12 tetinas y 6 chupetes de látex de caucho natural y 5 tetinas y 1 chupete de silicona, correspondientes a 16 marcas distintas, y cuyos países de origen se situaban en la Unión Europea, excepto para 7 muestras que provenían de países asiáticos.

Las muestras se presentaban en paquetes de dos unidades para las tetinas y de una o dos unidades para los chupetes. Como el tamaño (y en consecuencia el peso) variaba en función de la edad a quien fueran destinados (recién nacidos, 4m+, 6m+, 6-12m, +18m) y su uso (leche, papillas...) fue necesario en algunos casos comprar varios paquetes (del mismo lote) para poder realizar un análisis por duplicado.

Las muestras se almacenaron a temperatura ambiente en su envase original hasta el comienzo de los ensayos. Una vez abiertos los envases, se eliminaron todos los elementos que no fueran caucho ni elastómero y se sometieron a un tratamiento de ebullición. Para ello se colocaron en un recipiente con agua hirviendo (con la cantidad mínima de agua necesaria para cubrir las muestras) y se dejaron hervir durante 10 minutos. Se dejaron enfriar a temperatura ambiente, se cortaron longitudinalmente en dos partes cada una de las muestras y se dejaron secar al aire. Las muestras así preparadas, se envolvieron en papel de aluminio para protegerlas de la luz (las N-nitrosaminas son susceptibles de degradación por la luz ultravioleta) y se almacenaron a una temperatura inferior a 5 °C hasta el inicio del ensayo de cesión.

2.2 Reactivos y patrones

Diclorometano de calidad GC p.a de trazas (Scharlab); n-hexano y metanol calidad HPLC (Scharlab); sulfato sódico anhidro, carbonato ácido de sodio, cloruro sódico, carbonato potásico y nitrito sódico (Scharlab, calidad p.a); hidróxido sódico, ácido clorhídrico y ácido nítrico (Merck, calidad p.a) e hidróxido amónico p.a (Fluka, calidad p.a).

La solución salina de saliva artificial utilizada en los ensayos de cesión, se preparó según indica la norma UNE-EN 12868 (apdo. 5.8).

El patrón utilizado fue un MIX de N-nitrosaminas de purezas $\geq 99,8$ % (Sigma-Aldrich) (EPA 8270), de 2000 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ en metanol. A partir de esta solución concentrada se preparó una solución intermedia de 10 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ en metanol, que se utilizó para la obtención de las soluciones de calibración en el rango de 15 $\mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$ a 300 $\mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$ (equivalente a 2 $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ -40 $\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$), en hexano. Adicionalmente se preparó una solución de 1 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ en metanol para el ensayo de muestras enriquecidas con N-nitrosaminas.

Como patrón interno se utilizó N-nitroso-di-iso-propilamina (NDiPA), pureza de 99,5 % (Dr. Ehrenstorfer), de 100 ng.µl⁻¹ en metanol. La concentración de parón interno en la curva de calibración fue de 0,2 µg.ml⁻¹.

Todas estas soluciones se conservaron en oscuridad y a una temperatura <5 °C (máximo 2 semanas).

Todo el material de vidrio utilizado fue tratado previamente con ácido nítrico al 10 % y una solución de amoníaco de 0,1 M.

2.3 Equipo Instrumental

Para el análisis cromatográfico se utilizó un equipo de Agilent Technologies: CG 6890N acoplado a un detector de espectrometría de masas 5973. La columna empleada fue una DB-624 de 25 m x 0,2 mm y 1,12 µm (Agilent), con las siguientes condiciones: T. horno: 60 °C (5 min) – 20 °C/min – 120 °C (5 min) – 3 °C/min – 140 °C (3 min) – 20 °C/min – 160 °C (5 min) – 40 °C/min – 240 °C (8 min). *Postrun* a 250 °C (2 min). Temperatura de 120 °C en la línea de transferencia, 120 °C en el portal de inyección y 230 °C en la fuente MS. Como gas portador se empleó helio a un flujo en modo constante de 1 ml/min. Volumen de inyección de 1 µl en modo *splitless*. Voltaje de ionización 70 eV (modo impacto electrónico). *Solvent delay*: 6,5 min. Se trabajó en modo de adquisición SIM, monitorizándose las masas reflejadas en la tabla 2.

N-Nitrosamina	TR (min)	Target m/z	Q1 m/z	Q2 m/z
NDMA	7,57	74,1	42,2	-
NMEA	8,97	88,2	42,2	56,2
NDEA	10,42	102,2	44,2	57,2
NDiPA (P.I)	14,11	130,2	70,2	-
NDPA	16,23	70,2	130,2	113,2
NMOR	16,6	116,1	56,2	86,2
NPYR	17,1	100,1	41,2	68,2
NPIP	18,4	114,2	42,2	55,2
NDBA	24,6	84,2	116,2	158,2

Para el análisis de confirmación por CG/MS-MS se utilizó un equipo de Agilent Technologies: CG 7890A acoplado a un detector de espectrometría de masas triple cuadrupolo 7693. La columna utilizada fue una HP-5 MS de 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm (Agilent). El resto de las condiciones cromatográficas utilizadas fueron las mismas que la indicadas anteriormente. La detección por espectrometría de masas fue en modo MRM (con segmentos). *Solvent delay*: 1,5 min. Se monitorizaron las transiciones expuestas en la tabla 3.

Tabla 3. Tiempos de retención y transiciones monitorizadas en GC-MS/MS

N-Nitrosamina	TR (min)	Transición Cuantificación	Transición Cualificadora
NDMA	2,2	74,0> 43,0	74,0> 42,1
NMEA	3,2	88,1> 42,1	88,1> 71,1
NDEA	4,7	102,1> 85,1	102,1> 44,1
NDiPA (P.I.)	7,2	130,1> 42,9	130,1> 113,1
NPYR	7,9	100,0> 55,1	100,0> 43,0
NMOR	8,0	116,0> 56,1	116,0> 86,1
NDPA	8,1	130,1> 43,1	130,1> 70,1
NPIP	8,5	114,1> 41,5	114,1> 83,9
NDBA	11,4	158,0> 99,1	158,0> 141,1

2.4 Extracción de las muestras

2.4.1 Ensayo de cesión

Se pesaron 10 g de las muestras hervidas y cortadas en un tubo de migración y se cubrieron con 40 ml de la solución de saliva artificial. Se mantuvieron en la estufa a 40 ± 2 °C durante 24 horas (+30 min). Se decantó la solución de migración a un matraz aforado de 50 ml. Se enjuagaron las muestras con 4 ml de saliva artificial, se trasvasó al matraz y se enrasó con agua destilada.

Estas soluciones de migración se mantuvieron en refrigeración y oscuridad hasta su análisis.

2.4.2 Extracción de la N-nitrosaminas cedidas

Se tomaron 40 ml de las soluciones tras la fase de cesión, y se llevaron a embudos de decantación. Se añadió 1 ml de hidróxido sódico 1 M, 1 ml de la solución de patrón interno de $0,2 \mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ y 20 ml de diclorometano (DCM). Se agitó vigorosamente y se dejaron separar las fases. Se recogió la capa inferior sobre sulfato sódico anhidro (previamente lavado con DCM) y se repitió el proceso con otros 20 ml de DCM.

Se añadieron 2 ml de hexano y se evaporó en corriente suave de N_2 (T: 35 °C) hasta un volumen inferior a 1 ml (sin llegar a sequedad). El volumen se llevó a 1 ml con hexano para su inyección posterior en el GC-MS.

2.4.3 Extracción de las sustancias N-nitrosables cedidas

Los 10 ml restantes de las soluciones de migración se llevaron a una ampolla de decantación y se añadió 1 ml de ácido clorhídrico 1 M, se agitaron vigorosamente y se dejaron en la oscuridad durante 30 min. De esta forma se obtenían soluciones con un pH aproximado a 1,4.

A continuación se añadieron 2 ml de hidróxido sódico 1 M (para alcalinizar la solución), 1 ml de patrón interno de $0,2 \mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ y 10 ml de DCM, siguiendo con el mismo proceso de extracción que para las N-nitrosaminas.

Las sustancias N-nitrosables tras su hidrólisis, se cuantifican como N-nitrosaminas, restando al valor obtenido en el apartado anterior.

2.5 Validación

El método puesto a punto se validó en una solución de saliva artificial y en solución de cesión en saliva obtenida a partir de un *pool* de tetinas de caucho y otro de tetinas de silicona.

Se evaluaron los siguientes parámetros tomando como referencia la guía “*Guidelines for performance criteria and validation procedures of analytical methods used in controls of food contact materials*” (Bratinova et al., 2009):

- Selectividad/especificidad. Se comprobó que en el blanco de reactivos (solución de saliva artificial) no aparecieran picos interferentes en el tiempo de retención de las distintas N-nitrosaminas, con una respuesta superior a 1/3 de la obtenida en el límite de cuantificación. La variación del tiempo de retención de los picos de las N-nitrosaminas en las muestras no podía superar el margen de $\pm 2\%$ respecto a los patrones. Además la relación de iones de las transiciones monitorizadas no debían variar, con respecto a las obtenidas con los patrones, en un porcentaje superior a $\pm 20\% - \pm 30\%$ dependiendo de la N-nitrosamina analizada.
- Función respuesta. Se evaluó obteniendo curvas de calibrado de regresión lineal en el rango de $15 \mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$ a $300 \mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$ ($2 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ a $38 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ muestra) en n-hexano, en diferentes días. La linealidad debía satisfacer que el coeficiente de correlación de la regresión lineal fuera $\geq 0,99$, y que la desviación o residuos de los niveles de calibración fueran inferiores al 15 %, excepto para el límite de cuantificación que se admitía un 20 % (si fuera superior se podría ponderar la curva de calibrado).
- Precisión/exactitud. Se evaluó cargando con N-nitrosaminas solución de saliva artificial en niveles de $16 \mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$, $80 \mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$ y $200 \mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$ (equivalente a $2 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$, $10 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ y $25 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$) y se analizaron por triplicado en 4 días diferentes. Posteriormente, para verificar el límite de cuantificación, se realizaron tres series cargando las soluciones de cesión de las tetinas de caucho y silicona al nivel de $16 \mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$ (equivalente a $2 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$).

Se estimaron los CV % obtenidos para la repetibilidad y reproducibilidad interna. La exactitud se expresó como % de recuperación. Como criterios de referencia para la precisión se tomaron los calculados con la ecuación de Hortwiz-Thompson. Las recuperaciones para los niveles estudiados debían estar comprendidas entre 60 y 110 % para concentraciones en el rango ($10-100 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$, y entre 40 y 120 % para concentraciones $\leq 10 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$, de acuerdo con lo establecido en la guía anteriormente mencionada.

La incertidumbre (U %) se calculó de acuerdo con la siguiente expresión:

$$U (\%) = 2 * [U_{\text{Reproducibilidad}} (\%)^2 + U_{\text{recuperación}} (\%)^2]^{1/2}$$

3. Resultados y discusión

La validación del método para la determinación de N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables realizada según los criterios anteriormente indicados, resultó satisfactoria.

En relación a la linealidad, los coeficientes de correlación (r) obtenidos en todos los casos fueron $\geq 0,992$ y la desviación estándar relativa de la pendiente (S_b (%) = $(S_b/b) \times 100$) fue inferior al 4 %. Los resultados de precisión (expresados como CV % de repetibilidad y reproducibilidad interna), exactitud (% de recuperación), e incertidumbre, obtenidos a nivel del límite de cuantificación de $2 \mu\text{g.kg}^{-1}$ para cada una de las nitrosaminas, se resumen en la tabla 4. El límite de cuantificación para las sustancias N-nitrosables se corresponde a $8 \mu\text{g.kg}^{-1}$.

Hay que tener en cuenta que el método analítico (UNE-EN 12868) tiene una corrección analítica que hay que aplicar a los resultados obtenidos. Esta corrección implica la sustracción de los siguientes valores al resultado analítico: $0,01 \text{ mg.kg}^{-1}$, al resultado cuantitativo de N-nitrosaminas, $0,1 \text{ mg.kg}^{-1}$ al resultado de sustancias N-nitrosables. Ello se traduce en que para que una muestra sea considerada no conforme a la Directiva 93/11/EEC, el resultado de N-Nitrosaminas debe ser $> 0,02 \text{ mg.kg}^{-1}$, o el de sustancias N-nitrosables $> 0,2 \text{ mg.kg}^{-1}$.

Tabla 4. Resultados validación al límite de cuantificación ($LC= 2 \mu\text{g.kg}^{-1}$)

N-nitrosamina	Precisión		Exactitud (% Recuperación)	Incertidumbre (U %) (K= 2)
	CV _r %	CV _R %		
NDMA	5,1	12,8	83,6	26
NMEA	4,8	5,9	98,7	12
NDEA	3,0	3,2	109,2	7
NDPA	4,5	8,8	101,4	18
NMOR	6,1	16,6	103,0	34
NPYR	6,6	8,1	111,0	16
NPIP	4,5	11,8	108,9	24
NDBA	4,1	14,1	112,0	29

Con respecto a la selectividad, también se cumplían los criterios indicados anteriormente, si bien en el caso de la NDEA podía presentarse una interferencia en la solución de saliva artificial, y los ratios de los iones cualificadores no siempre eran los esperados. En estos casos, y en aquellos cuando los criterios de relación de iones en el ensayo de las muestras no se cumplían, éstas se reanalizaron por GC-MS/MS.

En las figuras 1 y 2 se muestran los cromatogramas obtenidos por GC-MS (SIM) de un patrón de N-nitrosaminas y de una muestra de tetina de caucho enriquecida al nivel de $3 \mu\text{g.kg}^{-1}$.

Figura 1. Patrón N-nitrosaminas equivalente a $2 \mu\text{g.kg}^{-1}$ en muestra

Figura 2. Solución de migración de una muestra de tetina de caucho, enriquecida con N-nitrosaminas (nivel $3 \mu\text{g.kg}^{-1}$)

Tras la verificación del método, éste se aplicó a la determinación de N-nitrosaminas y de sustancias N-nitrosables en las muestras descritas anteriormente. Todas ellas se analizaron por duplicado y se realizaron análisis de recuperación paralelos sobre saliva artificial, como control de calidad.

Los niveles encontrados, en las 24 muestras analizadas, estaban siempre por debajo del límite de cuantificación: $2 \mu\text{g.kg}^{-1}$ para N-nitrosaminas y $8 \mu\text{g.kg}^{-1}$ para sustancias N-nitrosables. Las recuperaciones control estaban en el rango de la recuperación media de la validación $\pm 2 \cdot \text{CV}_R \%$, y la repetibilidad, al no tener datos cuantificables en las muestras, se estimó a partir de los resultados de recuperación, y en todos los casos fue $\leq 2,8 \cdot \text{CV}_r \%$ de validación.

Hay que hacer notar que en varias muestras se encontraron interferencias en los iones *target* de alguna N-nitrosamina: por ejemplo, NDBA en muestras de caucho o NDMA, NMEA, NDEA y NPYR en muestras de caucho y silicona por lo que fue necesario realizar un análisis confirmativo por CG/MS-MS. En este análisis se comprobó que no correspondían con las transiciones de dichos compuestos, descartándose su identidad. Por otra parte, en algunas muestras se detectaron por debajo del límite de cuantificación la presencia de algunas N-nitrosaminas, cuya identidad fue confirmada por GC-MS/MS: NMOR (9 muestras), NPYR (1 muestra), NPYP (1 muestra).

Los resultados de cesión de N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables incluidas en este estudio, en todas las muestras de tetinas y chupetes de caucho y silicona analizados, estaban por debajo de los límites establecidos en el Real Decreto 1184/1994 y en concordancia con los resultados publicados por otros autores mencionados en la introducción de este trabajo.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Juana Torres, del Servicio de Contaminantes del Centro Nacional de Alimentación, su colaboración en el desarrollo de este estudio.

Referencias

- Andrade, R., Reyes, F.G.R. y Rath, S. (2005). A method for determination of volatile N-nitrosamines in food by HS-SPME-GC-TEA. *Food Chemistry*, 91, pp: 173-179.
- Aygun, S.F., Uyanik, A. y Bati, B. (2004). Adsorption of N-nitrosodiethylamine and N-nitrosodimethylamine on activated carbon: a pre-concentration procedure for gas chromatographic analysis. *Microchimica Acta*, 146, pp: 279-283.
- BOE (1994). Real Decreto 1184/1994, de 3 de junio, por el que se establecen las normas básicas relativas a la determinación de N-nitrosaminas y de sustancias capaces de convertirse en N-nitrosaminas (sustancias N-nitrosables) que pueden ceder las tetinas y chupetes de caucho. BOE N° 160 de 6 de julio de 1994, pp: 21598-21599.
- Bouma, K., Nab, F.M. y Schothorst, R.C. (2003). Migration of N-nitrosamines, N-nitrosatable substances and 2-mercaptobenzthiazol from baby teats and soothers: a Dutch retail survey. *Food Additives and Contaminants*, 20 (9), pp: 853-858.
- Bratinova, S., Raffael, B. y Simoneau, C. (2009). Guidelines for performance criteria and validation procedures of analytical methods used in controls of food contact materials. Publication Office of the European Union, Joint Research Centre, Scientific and Technological Report, EUR 24105 EN.
- Byun, M.W., Ahn, H.J., Kim, J.H., Lee, J.W., Yook, H.S. y Han, H.S. (2004). Determination of volatile N-nitrosamines in irradiated fermented sausage by gas chromatography coupled to a thermal energy analyser. *Journal of Chromatography A*, 1054, pp: 403-407.
- Challis, B.C. (1985). Nutrition and nitrosamine formation. *Proceedings of the Nutrition Society*, 44, pp: 95-100.
- Feng, D., Liu, L., Zhao, L.Y., Zhou, Q.F. y Tan, T.W. (2011). Determination of volatile nitrosamines in latex products by HS-SPME-GC-MS. *Chromatographia*, 74, pp: 817-825.
- Fishbein, L. (1983). Chemicals used in the rubber industry: An overview. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 9 (suppl 2), pp: 7-14.
- Grebel, J.E. y Suffet, I.H. (2007). Nitrogen-phosphorus detection and nitrogen chemiluminescence detection of volatile nitrosamines in water matrices: optimization and performance comparison. *Journal of Chromatography A*, 1175, pp: 141-144.

- IARC (2016). International Agency for Research on Cancer. List of classifications, Volumes 1-120. Disponible en: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php [acceso: 23-02-18].
- Jones, M. y Glover, C. (2016). A fast efficient method to determine the presence of nitrosamines in cosmetics, personal care and consumer products. Application Note. Waters.
- Kühne, F., Kappenstein, O., Straßgütl, S., Weese, F., Weyer, J., Pfaff, K. y Luch, A. (2018). N-nitrosamines migration from food contact materials into food simulants: analysis and quantification by means of HPLC-APCI-MS/MS. *Food Additives and Contaminants: Part A*, 35 (4), pp 792-805.
- Mutsuga, M., Yamaguchi, M. y Kawamura, Y. (2013). Analysis of N-nitrosamine migration from rubber teats and soothers. *American Journal of Analytical Chemistry*, 4, pp: 277-285.
- Sen, N.P. y Seaman, S.W. (1987). Improved method for determination of volatile Nitrosamines in baby bottle rubber nipples and pacifiers. *Journal Association of Official Analytical Chemists*, 70 (3), pp: 434-438.
- Sen, N.P. (1988). Migration and formation of N-nitrosamines from food contact materials. En libro: *Food and packaging interactions*. Hotchkiss J.H., editor. American Chemical Society, Washington (DC), pp: 146-158.
- Sen, N.P., Seaman, S.W. y Page, B.D. (1997). Rapid semiquantitative estimation of N-nitrosodibutylamine and N-nitrosodibenzylamine in smoked hams by solid-phase microextraction followed by gas chromatography-thermal energy analysis. *Journal of Chromatography A*, 788, pp: 131-140.
- Sung, J.H., Kwak, I.S., Park, S.K., Kim, H.I., Lim, H.S., Park, H.J. y Kim, S.H. (2010). Liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination of N-nitrosamines released from rubber or elastomer teats and soothers. *Food Additives and Contaminants: Part A*, 27 (12), pp: 1745-1754.
- UNE-EN 12868, 2000. Artículos de puericultura. Métodos para determinar la liberación de N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables por las tetinas y los chupetes de caucho o elastómeros.
- Vieira, E.R., Oierozan, N.J. y Lovison, V. (2006). Determination of N-nitrosamines and N-nitrosables substances in rubber teats and soothers by GC-TEA. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 49, pp: 73-77.
- Zou, Y. y Yu, C. (2010). Determination of the N-nitrosamine content in rubber articles using the Agilent 700A Triple Quadrupole GC/MS system. Application Note. Agilent Technologies.